

Czy Joseph Ratzinger zajmował się teologią Akwinaty?

Słowa kluczowe: Joseph Ratzinger, Tomasz z Akwinu, Bonawentura, objawienie, *imago*, historia

Wprowadzenie

1223, 1224, 1225 – podane lata zwykle brane są pod uwagę przy ustalaniu daty narodzin Tomasza z Akwinu. Niezależnie od tego, kiedy dokładnie przyszedł na świat jeden z najsławniejszych, najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych teologów i filozofów w całej dwutysiącletniej historii Kościoła, śmiało można stwierdzić, że obecny czas zbli-

ża nas do obchodzenia 800. rocznicy urodzin Akwinaty, 750. rocznicy jego śmierci (1274) i 700. rocznicy kanonizacji (1323). Z tej okazji papież Franciszek wystosował specjalny list¹ do biskupów trzech włoskich diecezji: Latiny-Terracina-Sezze-Priverno, Sory-Cassino-Aquino-Pontecorvo oraz Frosinone-Veroli-Ferentino². Papież przypomniał

Mgr Martyna Kozakiewicz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku: nauki teologiczne.

¹ Zob. <https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2023-06/papiez-na-700-lecie-kanonizacji-sw-tomasza-z-akwinu.html> (Dostęp: 06.07.2023).

² Każda z wspomnianych diecezji jest regionem historycznie związanym z postacią Akwinaty. Urodził się w Roccasecca, w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone, kilkanaście kilometrów od Akwinu, którego hrabią był jego ojciec, Landulf. Zmarł w klasztorze cystersów w Fossanuova, w prowincji Latina.

o roli i znaczeniu dziedzictwa Tomasa dla całego chrześcijaństwa: „Spiritu intellegentiae ab Altissimo repletus, sanctus Thomas de Aquino, presbyter et Ecclesiae Doctor, sine fictione didicit et sine invidia aliis sapientiam eximiam orationibus et scriptis communicavit. Ordinis Fratrum Praedicatorum decus, scientia numquam inflatus, caritate vero aedificatum semper se praebeuit. Mirabili eruditione repleta multa scripsit opera innumerosque docuit, de disciplinis philosophicis et theologicis optime meritus. Recto ingenio ac perspicuitate fulsit atque dum divina mysteria ratione reverenter indagabat ipsa ferventi fide contemplantatur”³.

Rok 2023 jest również czasem, w którym Kościół i środowisko teologiczne wciąż przeżywa śmierć innego wielkiego i wpływowego teologa – papieża Benedykta XVI (zm. 2022). Podobnie jak święty Tomasz, kardynał Ratzinger pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo teologiczne, tysiące stron usystematyzowanej pracy, która inspirowała kolejne pokolenia teologów. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że

Joseph Ratzinger był jednym z najwybitniejszych teologów współczesności. Kardynał Gerhard Müller – wieloletni współpracownik Benedykta XVI – podczas konferencji naukowej, poświęconej myśli bawarskiego teologa, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, określił go mianem *Augustinus redivivus*⁴. Nie brakuje również teologów, którzy porównują Ratzingera właśnie do świętego Tomasza, podkreślając, że jak dziś teologia odwołuje się do myśli Akwinaty, podobnie kiedyś – być może – będzie odnosić się do myśli Ratzingera.

Takie głosy pojawiły się wśród teologów szczególnie po śmierci papieża Benedykta XVI. Wskazać tu można przykład Krzysztofa Kaucha⁵, który w wywiadzie z Polską Agencją Prasową opisał teologa Ratzingera w następujący sposób: „Doskonale znał całe dziedzictwo teologii chrześcijańskiej, a także całą filozofię. Był człowiekiem niezwykle wykształconym, który doskonale rozumiał logikę rozwoju myśli europejskiej i filozofii europejskiej od samego jej początku. (...) Wprowadził do refleksji

³ Franciszek, *Letter of the Holy Father to his special envoy at the celebration of the 700th anniversary of the canonization of Saint Thomas Aquinas* (Fossanova Abbey, 18 July 2023), <https://www.vatican.va/content/francesco/la/letters/2023/documents/20230630-lettera-card-semeraro.html> (Dostęp: 17.07.2023): „Napełniony duchem mądrości od Najwyższego, święty Tomasz z Akwinu, kapłan i Doktor Kościoła, prawdziwie i bez fałszu zdobył wyjątkową mądrość i hojnie ją przekazywał innym swoimi modlitwami i pismami, nie będąc zazdrosnym. Był dumą Zakonu Kaznodziejskiego, nigdy nie chełpił się wiedzą, ale zawsze kierował się miłością. Wypełniony godną podziwu nauką, napisał wiele dzieł i nauczał niezliczonych rzeczy, zasłużony wielce w dyscyplinach filozofii i teologii. Jaśniał prawdziwym geniuszem, podczas gdy z szacunkiem dążył do rozumowego zgłębiania boskich tajemnic, które jednocześnie kontemlował z gorącą wiarą” (tłum. autora).

⁴ G. Müller, *Die Vernunft des Glaubens, das Erbe eines grossen Papstes. (Rozumność wiary, dziedzictwo wielkiego papieża Benedykta XVI)*, wystąpienie wygłoszone 25.04.2023 na konferencji „Benedykt XVI. Dialog – prawda – wolność – kult”, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

⁵ Krzysztof Kaucha – profesor nauk teologicznych, dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

teologicznej jasność, porządek, pytania o podstawy, źródła, prawdę i udzielał na nie odpowiedzi w stylu wielkich filozofów i ojców Kościoła⁶. Kaucha porównał Ratzingera do Tomasza z Akwinu, którego dzieła z jednej strony budziły poruszenie i prowokowały ówczesne środowiska akademickie, z drugiej zaś prezentowały najwyższy poziom kunsztu teologicznego i filozoficznego⁷.

Wobec powyższego pytanie, czy Joseph Ratzinger zajmował się teologią

Akwinaty, a jeśli tak, to w jaki sposób, wydaje się więc interesujące i uzasadnione. Niniejszy artykuł będzie próbą udzielenia odpowiedzi na postawioną kwestię, ograniczając zakres refleksji do kariery naukowej Josepha Ratzingera sprzed czasów pontyfikatu. Szczególnym obszarem analizy będzie rozprawa habilitacyjna bawarskiego teologa, która, choć poświęcona głównie myśli Bonawentury, zawiera również wątki związane z postacią Akwinaty.

I. Joseph z Bawarii i Tomasz z Akwinu

Analizując dorobek teologiczny Josepha Ratzingera w sposób ogólny i powierzchowny i stawiając pytanie, czy zajmował się on teologią Akwinaty, odpowiedź nasuwa się sama – wydaje się, że nie. A z pewnością nie w sposób usystematyzowany. Podczas gdy chociażby o Augustynie czy Bonawenturze Ratzinger pisał na tyle dużo, że wydane zostały osobne tomy w serii: *Opera omnia*⁸, a sami teologowie byli bohaterami jego rozpraw akademickich, Akwinata nie wydaje się być w centrum zainteresowań bawarskiego teologa. W jego obszernym dorobku teologicz-

nym próżno szukać prac poświęconych osobie i nauce Tomasza. Są jednak takie momenty w karierze teologicznej Josepha Ratzingera, w których Akwinata jest wyraźnie obecny i przynajmniej kilka takich wątków należy przywołać.

Za początek naukowej pracy Ratzingera nad myślą Tomasza z Akwinu można uznać moment, w którym jeszcze jako student, na polecenie swojego nauczyciela, Alfreda Läßle (zm. 2013)⁹ zajął się tłumaczeniem dzieła *Quaestiones disputate de caritate*¹⁰. Było to w 1946 roku. Młody Joseph miał więc wtedy zaledwie 19 lat i nie był, według Petera

⁶ K. Kaucha (w rozmowie z Polską Agencją Prasową), *Ks. prof. K. Kaucha: Benedykt XVI był lokomotywą teologii katolickiej*, <https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/ks-prof-k-kaucha-benedykt-xvi-byl-lokomotywa-teologii-katolickiej> (Dostęp: 06.07.2023).

⁷ Por. tamże <https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/ks-prof-k-kaucha-benedykt-xvi-byl-lokomotywa-teologii-katolickiej> (Dostęp: 06.07.2023).

⁸ Zob. J. Ratzinger, *Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele*, seria: *Opera omnia* t. I, tłum. W. Szymona, Lublin 2014; tenże, *Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury. Rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą*, seria: *Opera omnia*, t. II, tłum. J. Merecki, Lublin 2014.

⁹ Alfred Läßle – niemiecki profesor pedagogiki religijnej, ksiądz katolicki, autor licznych publikacji. Specjalizował się w bibliстыce i katechetyce.

¹⁰ Zob. Tomasz z Akwinu, *O miłości nadprzyrodzonej. De caritate (De virtutibus q. 2)*, tłum. J. Ruzczyński, Warszawa 1994.

Seewalda, wcale zachwycony tym zadaniem. W obszernej biografii Benedykta XVI Seewald pisze: „Akurat musiał to być Tomasz! Człowiek posługujący się «krystaliczną logiką». Ale także myśleniem, które Josephowi wydawało się «zbyt zamknięte w sobie», «zbyt nieosobowe», a w końcu w pewnym sensie niezyciowe, statyczne, «zbyt wykończone», pozbawione dynamizmu”¹¹. Faktycznie, mimo swojej opinii „pancernego kardynała”, która wiele lat później do niego przywarła, należy z całą pewnością stwierdzić, że Ratzinger zawsze starał się uprawiać teologię bliską człowiekowi i otwartą na człowieka, odnoszącą się zawsze do realiów jego życia, a przede wszystkim subtelną. Definitywne, ultimatywne twierdzenia Akwinaty mogły mu się więc wydawać sztywne i, jak to ujmuje Seewald, „bezosobowe”. Nie dziwi więc, że stosunek bawarskiego teologa do Tomasza był raczej chłodny.

Jak się jednak później okazało, Ratzinger uznał swoje pierwsze poważne naukowe zadanie za wartościowe i ubogacające, czym dzielił się z profesorem Läßplem. Pięć lat później miał wyznać nauczycielowi: „Przez propozycję

zrobienia przekładu *Quaestio disputata* świętego Tomasza o miłości wprowadziłeś mnie (...) w świat źródeł i nauczyłeś korzystania z pierwszej ręki i chodzenia do szkoły samych mistrzów”¹². Szacunek, z jakim młody Ratzinger traktował geniusz Tomasza, nie wpłynął jednak znacząco na jego stosunek do myśli teologicznej Akwinaty. W swojej imponującej karierze naukowej odnosił się oczywiście często do Tomaszowej teologii, powołując się na jego dorobek i posługując się metodami teologii scholastycznej. Uznawał niepodważalny kunszt Akwinaty, objawiający się tym, że „odbijają się w nim wszystkie istotne nurty tradycji”¹³. Mimo całego uznania i podziwu dla dorobku Doktora Anielskiego jego teologia nie stała się nigdy jednak głównym obiektem zainteresowań niemieckiego teologa.

Jest jednak pewien wątek w karierze teologicznej Josepha Ratzingera, w którym Tomasz występuje bardzo konkretnie, chodzi tu o rozprawę habilitacyjną Ratzingera, w której zajął się rozumieniem objawienia przez świętego Bonawenturę.

2. Studia nad Bonawenturą

Inspiracją dla wyboru tematu rozprawy habilitacyjnej była dla Ratzingera chęć uchwycenia i precyzyjnego scharakteryzowania chrześcijańskiego rozumienia

objawienia¹⁴. Podjął się poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Bóg ingeruje w historię świata, historię zbawienia, oraz co i w jakim zakresie

¹¹ P. Seewald, *Benedykt XVI. Życie*, tłum. W. Szymona, Kraków 2021, s. 173.

¹² Läßple, *Benedikt XVI. und seine Wurzeln. Was sein Leben und seinen Glauben prägte*, Augsburg 2006, cyt. za: P. Seewald, *Benedykt XVI*, s. 174.

¹³ J. Ratzinger, *Święto wiary. O teologii Mszy świętej*, Kraków 2006, s. 98.

¹⁴ Temat objawienia miał dla Ratzingera szczególne znaczenie – zob. J. Ratzinger, *Słowo Boga. Pismo – Tradycja – Urząd*, tłum. W. Szymona, Kraków 2008.

zostało przez Niego objawione¹⁵. Niemieckiemu teologowi zależało na podjęciu pogłębionej refleksji i wydobyciu samej istoty pojęcia, które, według niego, funkcjonowało w Kościele w zbyt spłyconej i usztywnionej formie. Jak pisze Seewald: „Młody teolog sądził, że przez porównanie ze sobą różnych teorii teologicznych Bonawentury i Tomasza z Akwinu będzie mógł wyznaczyć archimedesowy punkt, dzięki któremu możliwe okaże się przewyciężenie ciasnego myślenia w neoscholastycznej interpretacji objawienia, Pisma, Tradycji i wiary”¹⁶.

Natomiast sam Ratzinger we wprowadzeniu do swojej rozprawy habilitacyjnej wydaje się w następujący sposób określać jej właściwy sens: „Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że pojęcie «historii zbawienia» nadal pozostaje niejasne, to jest oczywiste, że za punkt wyjścia należy wybrać raczej pojęcie objawienia; wnikliwe zbadanie tego pojęcia samoistnie doprowadzi do problemu

historii zbawienia i bliższego określenia jego treści. Nikt dzisiaj nie wątpi, że pojęcie objawienia wyraża podstawową rzeczywistość wiary chrześcijańskiej. Wciąż rosnącą literaturę na temat objawienia (...) ożywia przekonanie, że do istoty relacji Bóg – człowiek, o której mówi Nowy Testament, należy fakt, iż wynika ona z objawienia. Rozróżnienie zaczyna się oczywiście wówczas, gdy przechodzimy do konkretnej wykładni tego, co należy rozumieć przez pojęcie objawienia”¹⁷.

W swojej pracy, poświęconej teologii Bonawentury, Ratzinger wielokrotnie przywoływał postać Tomasza, zestawiając jego myśl z myślą franciszkańskiego teologa. Na potrzeby poniższego artykułu warto zwrócić uwagę na trzy wątki, w których niemiecki teolog porównuje ze sobą koncepcje teologiczne obu wielkich myślicieli: rozumienie rozwoju teologicznego, naukę o obrazie Bożym i teologię historii Joachima z Fiore.

2.1. Rozwój teologii

Pierwszym interesującym wątkiem jest zestawienie koncepcji rozwoju teologii i dogmatów według Bonawentury i Tomasza. Jest to o tyle ciekawe, że obaj scholastycy wydają się mieć zupełnie inny pogląd na postawioną kwestię.

Bonawentura¹⁸ uważa, że *spiritus movens* rozwoju teologii jest *revelatio*, objawienie, rozumiane w tym przypadku jako pewien proces poznawczy¹⁹. Według franciszkańskiego teologa rozwój dogmatów zachodzi trójstopniowo, składa-

¹⁵ Por. P. Seewald, *Benedykt XVI. Życie*, s. 285.

¹⁶ Tamże, s. 289.

¹⁷ J. Ratzinger, *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury w: tenże, Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 48.

¹⁸ W rozprawie habilitacyjnej Ratzinger posługiwał się głównie dziełami zebranymi Bonawentury, zredagowanymi w 10 tomach przez Ojców z Quaracchi: Bonawentura, *Opera Omnia*, Quaracchi 1882-1902.

¹⁹ Ratzinger podaje, że temat ten Bonawentura podjął w *Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda* oraz w *Breviloquium*. Zob. np. Bonawentura, *Breviloquium* §6: *De modo exponendi sacram Scripturam* w: tenże, *Opera Omnia*, t. V, Quaracchi 1891, s. 207-208 (Dzieło zdigitalizowane: <https://archive.org/details/doctorisseraphic05bona>).

jąc się z trzech elementów: *scriptura* – *ratio* – *revelatio*. Pismo Święte zapewnia solidny fundament pod dany dogmat, rozum umożliwia jego wzrost, a objawienie jest ostatecznym dopełnieniem²⁰. Rozwój teologiczny jest więc nie tylko wielostopniowy, ale również wieloelementowy. Jak opisuje to Ratzinger: „Ten proces poznawczy nie przebiega (...) jednotorowo, lecz wymaga współpracy różnych momentów. Przede wszystkim nie da się go pomyśleć bez fundamentu Pisma: nie odbywa się on niejako w próżni, lecz w powiązaniu z historycznie poświadczonym Słowem Bożym. O to Słowo Boże rozum ludzki musi się starać (...) Wysilek rozumu jest więc koniecznym warunkiem nowego poznania teologicznego, ale też jest tylko jego warunkiem, a nie przyczyną, ponieważ: (...) prawdziwie teologiczny wniosek nie jest dziełem samego *ratio*. Rozum może go zainicjować, ale nie może doprowadzić go do skutku. Ostatecznie wysnuwa go tylko sam Bóg”²¹.

W Bonawenturowym pojmowaniu rozwoju teologicznego rozum zajmuje więc ważne, lecz nie najważniejsze miejsce. *Ratio* otwiera drogę do *revelatio*, ostatecznie jednak wniosek teologiczny jest dziełem samego objawiającego

Boga. Co więcej, Bonawentura uznaje to specyficznie rozumiane „objawienie” za swoisty skok w rozwoju teologii, dokonujący się, podobnie jak objawienie, z woli Bożej²². Ziemskim gwarantem i „wykonawcą” skoków jest zaś według franciszkańskiego teologa, papież, którego autorytet i pełnia władzy upoważniają do wprowadzania zmian w doktrynie. Ratzinger wspomina nawet o „nadzwyczaj silnym papizmie Bonawentury”²³, wskazując, że według scholastyka nawet nakazy i zakazy Ojców Kościoła nie są dla biskupa Rzymu wiążące.

W przeciwieństwie do Bonawentury dla Tomasza kluczowym elementem determinującym rozwój teologiczny i dogmatyzację, nie jest objawienie czy dynamiczne odsłanianie przez Boga kolejnych, pogłębionych prawd wiary, lecz po prostu herezja. Dogmaty są uprawnioną odpowiedzią Kościoła na błędy i herezje i, jak wskazuje Ratzinger: „Są uzasadnione przez błędy, które mają wykluczyć”²⁴. Można więc opisać to w prosty sposób: rozwój herezji determinuje rozwój dogmatów²⁵.

Ratzinger zaznacza również, że według Akwinaty rozwój dogmatów nie następuje, jak w przypadku systemu Bonawentury, skokami, lecz jest jedno-

²⁰ Por. Ratzinger, *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury w: tenże, Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 151.

²¹ Tamże, s. 152.

²² Por. tamże, s. 154.

²³ Por. tamże, s. 155.

²⁴ Tamże, s. 158.

²⁵ Por. Tomasz z Akwinu, *Suma Teologiczna. O Trójcy Przenajświętszej. Część. III o Bogu*, t. 3 (*S. th.*, I, q. 36, a. 2), tłum. P. Belch, Londyn 1960. Tomasz, podejmując temat *filioque*, tłumaczy kwestię rozwoju dogmatów: „Na każdym Soborze układano jakiś Skład Wiary, a to w związku z jakąś grasującą herezją, którą potępiano. Następny Sobór nie układał nowego Składu; trzymał się poprzedniego, a to, co domyślnie (*implicite*) zawierał poprzedni Skład, wyjaśniał przeciw heretykom za pomocą jakiegoś uzupełnienia czy dodatku do Składu. Stąd też orzeczenie Soboru Chalcedońskiego powiada, że zebrani na Soborze Konstantynopolskim Ojcowie podali naukę o Duchu Świętym

lity i ciągły, wyrażany w orzeczeniach poszczególnych soborów. Tomasz częściowo podziela intuicję Bonawentury, wskazującą na rolę papieża w rozwoju dogmatów. Nie traktuje jednak autorytetu biskupa Rzymu jako dający możliwość wprowadzania zmian i „skoków”. Wręcz przeciwnie, to właśnie „urząd skały”, następcy Piotra, ma być gwarantem jedności i ciągłości rozwoju teologicznego: „Tym samym jasne jest, że w swoich rozważaniach historycznych, Tomasz kieruje się zamiarem dokładnie odwrotnym niż Bonawentura: Bonawenturze chodzi o swoiste «skoki» w historii zbawienia, o stopniowe zmienianie się poszczególnych okresów i stąd wyprowadza on prawo i możli-

wość nowej *revelatio*. Tomasz podąża dokładnie odwrotną drogą. Próbuje on wykazać nieprzerwaną jedność historii chrześcijańskiej i unaocznić prawo «nowego dogmatu», pokazując, że nie wyłamuje się on z jednorodnej linii, lecz ją kontynuuje. Dlatego też tak różne powoływanie się na *auctoritas* papieża w obydwu przypadkach ma dokładnie odwrotny sens. Bonawentura podkreśla moc tego autorytetu, aby pokazać, że może on wypowiadać rzeczy nowe, że ma prawo rozpocząć nowe stadium wiary. Tomasz przywołuje ten autorytet w celu pokazania jedności historii chrześcijańskiej, ukazując go jako spoiwo, które wiąże w jedność cały rozwój dogmatyczny²⁶.

2.2. *Imago Dei*

Drugą ciekawą kwestią, różniącą Bonawenturę i Tomasza, jest ich rozumienie *imago Dei*²⁷. Ratzinger czyni w tym temacie jasne i dosadne rozróżnienie, zaznaczając, że rozumienie obrazu Boga w myśli Bonawentury jest dynamiczno-aktualne, według Tomasza zaś statyczno-substancjalne²⁸.

Bonawentura naucza, że obraz Boży jest w człowieku obecny wtedy, kiedy jego duch ukierunkowuje się ku Bogu, ku sprawom wyższym, duchowym. Jak sam mówi w *Komentarzu do Sentencji* Piotra Lombarda: „Obraz istnieje w pierwszym rzędzie we władzach duszy, o ile skierowane są one do Boga;

«nie by wypełniać luki (w nauce Ojców zebranych w Nicei), ale by dla odparowania heretyków wyjaśnić myśl ich nauki». A ponieważ za czasów pierwszych Soborów nie słyszano o takim błędzie, mianowicie że Duch Święty nie pochodzi od Syna, dlatego nie zachodziła potrzeba wyraźnego (*explicite*) określenia tej prawdy. Z chwilą wszakże późniejszego pojawienia się u niektórych tego błędu, na jakimś Synodzie zebrany na Zachodzie, Biskup Rzymski powagą swoją określił tę prawdę wyraźnie. Powagą zresztą tegoż Biskupa również i dawne Sobory były zwoływane i zatwierdzone. Nauka ta jednak zawierała się domyślnie w starej prawdzie, że Duch Święty pochodzi od Ojca”.

²⁶ J. Ratzinger, *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury* w: tenże, *Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 158-159.

²⁷ Na temat obrazu Boga i rozwoju tego zagadnienia zob. Cz. Bartnik, *Dogmatyka katolicka*, t. I, ss. 318-324, Papieska Komisja Biblijna, *Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej*, tłum. H. Witczyk, Kielce 2020, s. 42-45.

²⁸ Por. *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury* w: tenże, *Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 287.

następnie istnieje również w nich samych, o ile zajmują się one duszą; jeśli jednak kierują się ku niższym przedmiotom poznania, nie są już obrazem, lecz tylko śladem Twórcy²⁹. Ślad jest bowiem dla Bonawentury niższą formą „przedstawiania” Boga. Dla franciszkanina *imago* nie jest więc czymś trwałym, lecz jest uzależnione od aktualnego nastawienia człowieka. W rozumieniu Bonawentury, jak podsumowuje Ratzinger, upodabnianie się do Boga na sposób Obrazu „nie oznacza (...) stanu lub stopnia w hierarchii zamkniętego w sobie bytu, lecz otwarcie bytu na Boga, relację poznania i miłości do Boga”³⁰.

Akwinata, przeciwnie, postuluje, że obraz Boga w człowieku może co prawda „wyblaknąć”, jest jednak nieutralny i substancjalny, nie wynika z aktualnego ukierunkowania władz duszy ku Bogu, ale z faktu, że człowiek – jak sam Bóg – ma rozum i wolę³¹, a więc odzwierciedla Trójcę Świętą na sposób obrazu³². Jak podsumowuje Ratzinger: „Praktycznie równa się to stwierdzeniu, że podobieństwo człowieka do Boga polega na jego duchowej naturze jako takiej, a nie (jak mówi Bonawentura) na określonym

ukierunkowaniu ducha³³. Relacyjność więc nie odgrywa dla Tomasza kluczowej roli w istnieniu lub braku obrazu Boga w człowieku – może jedynie zdecydować o stopniu jego wydoskonalenia lub wyblaknięcia.

Porównując ze sobą te dwa – pozornie bardzo odmienne – sposoby myślenia Ratzinger poruszył jeszcze jedną ważną kwestię. Mianowicie, jeśli chodzi o aktualno-dynamiczne ujęcie Bonawentury, faktem jest, że najważniejszym i pierwszym czynnikiem decydującym o *imago Dei* jest, według niego, aktualne zawrócenie się władz duszy ku Bogu. Mierząc się jednak później z pewnymi zarzutami, co do tej teorii, franciszkanin nieco ją skorygował, przenosząc istotę obecności *imago* w duszy człowieka z aktualnego nastawienia jego woli na zasadniczą zdolność miłowania Boga. Ostatecznie bowiem Bonawentura stwierdził, że zasadnicza zdolność do zwrócenia się do Boga pozostaje we władzach duszy nawet wtedy, kiedy rzeczywiście w danej chwili nie są one skierowane ku Stwórcy. Na tej zasadniczej, nieutralnej zdolności zasadza się *imago Dei*. Z tego zaś musi wynikać wniosek, że obraz Boga jest

²⁹ Bonawentura, *Commentaria in quatuor Sententiarum magistri Petri Lombardi*, I, d. 3, p. 2, a. 1, q. 2, c., w: tenże, *Opera omnia*, t. I, Quaracchi 1882, s. 83 (Dzieło zdigitalizowane: <https://archive.org/details/doctoirisseraphic11bona>).

³⁰ J. Ratzinger, *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury* w: tenże, *Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 280.

³¹ Por. Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna. Bóg Stwórca*, t. 4 (*S. th.*, I, q. 45, a. 7), tłum. P. Bełch, Londyn 1960: „Otóż, jak to już powiedziano, pochodzenia Osób Boskich odbywają się według czynności myśli i woli: Syn bowiem pochodzi jako Słowo myśli, a Duch Święty jako Miłość woli. Zatem w stworzeniach rozumnych, wyposażonych w myśl i wolę, znajduje się wyobrażenie czy przedstawienie Trójcy na sposób obrazu, jako że u nich spotykamy słowo poczęte i miłość pochodzącą”.

³² Por. J. Ratzinger, *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury* w: tenże, *Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 286.

³³ Tamże.

jednak trwały – może być co najwyżej zaciemniony i zniekształcony. Bonawentura zbliża się więc tutaj *de facto* mocno do myśli Tomasza, wychodząc jednak z odmiennych założeń.

Warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednej różnicy. Według Bonawentury, jedyne, co zaciemnia obraz Boży

w człowieku, to grzech. Tomasz idzie jednak dalej. Według niego zniekształcony obraz Boga mają w sobie nie tylko grzesznicy, ale również osoby pozbawione używania rozumu – a więc dzieci i osoby umysłowo chore. Dla Akwinaty bowiem rozum jest warunkiem „jasnego i wspaniałego” obrazu Boga.

2.3. Joachima z Fiore teologia historii

Trzecim, ostatnim, wątkiem jaki warto poruszyć, jest krytyka Joachima z Fiore (zm. 1202), a szczególnie jego interpretacji Pisma Świętego. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu wątków, w których obaj scholastycy wydają się ze sobą – do pewnego stopnia – zgadzać³⁴.

Jak zaznacza Ratzinger, Tomasz wcześniej niż Bonawentura podjął się krytyki prorocत्व i teologii historii Joachima³⁵. Akwinata zdecydowanie odrzuca tezę interpretacyjną Joachima, jakoby zapowiedzi Starego Testament miały swoje spełnienie w szczegółowych wydarzeniach opisanych w Nowym Testamencie – na przykład plagi egipskie, które miałyby być zapowiedzią prześladowania chrześcijan. Tomasz zdecydowanie sprzeciwia się alegorycznej interpretacji Pisma Świętego, sprowadzającej Nowy Testament do Starego, i zaznacza, że jedynym i rzeczywistym wypełnieniem zapowiedzi

i prorocत्व Starego Testamentu jest Sam Chrystus – to On jest wypełnieniem historii, która powinna być traktowana chrystocentrycznie. Jak pisze Ratzinger: „Akwinata odpowiada na to, że zapowiedzi Nowego Testamentu przez Stary nie należy rozumieć w tym sensie, że poszczególne rzeczy wskazują poszczególne, lecz w tym sensie, że całość wskazuje na Chrystusa, «w którym wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu zostały spełnione»”³⁶.

Natomiast Bonawentura przyjmuje Joachimową egzegezę Starego Testamentu i zgadza się z paralelnym przedstawianiem okresów Starego i Nowego Przymierza. „Bonawentura (...) wyraźnie uznał i przyjął za swoją Joachimową egzegezę Starego Testamentu”³⁷ – wskazuje Ratzinger. Franciszkański teolog jednak krytykuje Joachima w innej kwestii, podając w wątpliwość jego podział czasu na etapy Ojca, Syna i Ducha³⁸. Bonawen-

³⁴ Na temat porównania Tomaszowego i Joachimowego rozumienia historii zob. M. Boczar, *Problematyka heksaemeralna w komentarzach Bonawentury i Tomasza z Akwinu do Lombardowych Sentencji*, „Przegląd filozoficzny – nowa seria” 2002 nr 3 (43), s. 183-203.

³⁵ Por. J. Ratzinger, *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury w: tenże, Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 522.

³⁶ Tamże.

³⁷ Tamże, s. 523.

³⁸ Zob. Ł. Nowak, *Trynitarna koncepcja historiozoficzna Joachima z Fiore*, „Język. Religia. Tożsamość” 2021 2 (24) A, s. 297-335.

tura odrzuca tę koncepcję, zaznaczając, że czas na zawsze należy do Chrystusa. Chrystus zaś nie może być traktowany jako tylko jeden z podziałów czasu, ale jest wypełnieniem, centrum i osią czasu. Czas Chrystusa nie może się więc przemienić w „Czas Ducha” – byłoby to niechrystocentryczne, a właśnie chrystocentryzm w kwestii historii był dla Bonawentury najważniejszy. Jak podsumowuje Ratzinger: „Podstawową ideą Bonawentury schematu historii, równocześnie oznaczającą jego zdecydowane odejście od Joachima, jest ta: Chrystus jest centrum wszystkiego. Ostatecznie schemat ten znajduje się mimo wszystko bliżej Tomasza niż Joachima”³⁹.

Jak widać, lektura rozprawy habilitacyjnej Josepha Ratzingera na temat rozumienia pojęcia objawienia przez Bonawenturę, pełna jest odniesień do myśli Tomasza z Akwinu. Ratzinger cytuje Akwinatę obszernie, wykazując się dogłębną znajomością i rozumieniem jego dzieł. Posługuje się nimi jako wartościowymi źródłami wiedzy teologicznej, zestawiając je z nauczaniem Bonawentury. W ten sposób na drodze analizy porównawczej czy swoistej dialektyki, Ratzinger wydobywa i wyodrębnia najważniejsze i oryginalne myśli obu wielkich scholastyków, formułując jednocześnie własne wnioski teologiczne.

Zakończenie

Tomasz z Akwinu i Joseph Ratzinger to postaci różniące się od siebie w sposób diametralny. Różni ich niemal wszystko: czas, w którym żyli, stopień otwartości na świat, wrażliwość, styl uprawianej przez nich teologii. Jest jednak pewien aspekt łączący obu tych wielkich teologów: zarówno Tomasz, jak i Ratzinger pozostawili po sobie ogromne dziedzictwo, stanowiące bezcenny skarb Kościoła i teologii. Obaj byli nieustrudzonymi czcicielami Prawdy, Dobra i Piękna oraz wykazywali się wielką systematycznością i poświęceniem dla tytanicznej pracy, którą wykonali. Czy można jednak stwierdzić, że wielki teolog współczesności, Joseph Ratzinger, zajmował się myślą wielkiego myśliciela średniowiecza, Tomasza z Akwinu?

Po przeanalizowaniu przytoczonych wątków z kariery teologicznej Ratzingera, wydaje się, że należy udzielić następującej odpowiedzi: Joseph Ratzinger zajmował się teologią Akwinaty, o ile zachodziła taka potrzeba. Dobrze orientował się w dziełach Tomasza, często sięgał do jego nauki, aby zaprezentować jego punkt widzenia na dany temat, ukazać rozwój teologii na przestrzeni wieków, albo – jak w ukazanych przykładach – porównać myśl Tomasza z innymi teologami. W rozprawie habilitacyjnej niemieckiego teologa często pojawiało się zdanie, że „aby lepiej/dogłębniej/precyzyjnie zrozumieć myśl Bonawentury, warto zestawić ją z tym, co na ten temat pisał Tomasz”. Bawarski teolog traktował myśl Akwinaty

³⁹ J. Ratzinger, *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury w: tenże, Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury*, s. 525.

z szacunkiem i uznaniem, lecz mimo to Doktor Anielski nie doczekał się osobnego miejsca w jego dorobku teologicznym. Ten stan rzeczy utrzymał się

niezmieniony aż do czasów pontyfikatu, gdy Joseph Ratzinger stał się Benedyktem XVI.

Bibliografia

1. Bartnik Cz., *Dogmatyka katolicka*, t. I, Lublin 2012.
2. Boczar M., *Problematyka heksaemeralna w komentarzach Bonawentury i Tomasz z Akwinu do Lombardowych Sentencji* „Przegląd filozoficzny – nowa seria” 2002 nr 3 (43), ss. 183-203.
3. Bonawentura, *Breviloquium* w: tenże, *Opera Omnia*, t. V, Quaracchi 1891, ss. 199-292. (Dzieło zdigitalizowane: <https://archive.org/details/doctorisseraphico5bona>).
3. Bonawentura, *Commentaria in quatuor Sententiarum magistri Petri Lombardi I*, w: tenże, *Opera omnia*, t. I, Quaracchi 1882. (Dzieło zdigitalizowane: <https://archive.org/details/doctorisseraphic11bona>).
4. Bonawentura, *Opera Omnia*, Quaracchi 1882-1902.
5. Franciszek, *Letter of the Holy Father to his special envoy at the celebration of the 700th anniversary of the canonization of Saint Thomas Aquinas* (Fossanova Abbey, 18 July 2023), <https://www.vatican.va/content/francesco/la/letters/2023/documents/20230630-lettera-card-semeraro.html> (dostęp: 17.07.2023); <https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2023-06/papiez-na-700-lecie-kanonizacji-sw-tomasza-z-akwinu.html> (Dostęp: 06.07.2023).
6. Kaucha K. (w rozmowie z Polską Agencją Prasową), *Ks. prof. K. Kaucha: Benedykt XVI był lokomotywą teologii katolickiej*, <https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/ks-prof-k-kaucha-benedykt-xvi-byl-lokomotywa-teologii-katolickiej> (Dostęp: 06.07.2023).
7. Läßle A., *Benedikt XVI. und seine Wurzeln. Was sein Leben un seinen Glauben prägte*, Augsburg 2006.
8. Müller G., *Die Vernunft des Glaubens, das Erbe eines grossen Papstes. (Rozumność wiary, dziedzictwo wielkiego papieża Benedykta XVI)*, wystąpienie wygłoszone 25.04.2023 na konferencji „Benedykt XVI. Dialog – prawda – wolność – kult”, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
8. Nowak Ł., *Trynitarna koncepcja historyzoficzna Joachima z Fiore*, „Język. Religia. Tożsamość” 2021 2 (24) A, ss. 297-335.
9. Papieska Komisja Biblijna, *Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej*, tłum. H. Witczyk, Kielce 2020.
10. Ratzinger J., *Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele*, seria: *Opera omnia*, t. I, tłum. W. Szymona, Lublin 2014.
11. Ratzinger J., *Objawienie i historia zbawienia w nauce św. Bonawentury* w: tenże, *Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury. Rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą*, *Opera Omnia* t. II, tłum. J. Merecki, Lublin 2014, ss. 45-575.

12. Ratzinger J., *Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury. Rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą*, seria: Opera Omnia, t. II, tłum. J. Merecki, Lublin 2014.
13. Ratzinger J., *Słowo Boga. Pismo – Tradycja – Urząd*, tłum. W. Szymona, Kraków 2008.
14. Ratzinger J., *Święto wiary. O teologii Mszy świętej*, Kraków 2006, s. 98.
15. Seewald P., *Benedykt XVI. Życie*, tłum. W. Szymona, Kraków 2021, s. 173.
16. Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna. Bóg Stwórca*, t. 4, tłum. P. Bełch, Londyn 1960.
17. Tomasz z Akwinu, *O miłości nadprzyrodzonej. De caritate (De virtutibus q. 2)*, tłum. J. Ruszczyński, Warszawa 1994.
18. Tomasz z Akwinu, *Suma Teologiczna. O Trójcy Przenajświętszej. Część. III o Bogu*, tłum. P. Bełch, Londyn 1960.

Was Joseph Ratzinger Involved in the Study of Aquinas' Theology?

Keywords: Joseph Ratzinger, Thomas Aquinas, Bonaventure, revelation, *imago*, history

Joseph Ratzinger and Thomas Aquinas are two icons of theology. Despite their many differences, an undeniable characteristic that connects both thinkers is their significant contribution to theology and the legacy they have left behind. Both Aquinas and Ratzinger are recognized as theological geniuses, whose systematic work and vast knowledge serve as a model and inspiration for many theologians. As the Church celebrates the 800th anniversary of the birth of the Angelic Doctor while also

mourning the death of Benedict XVI, it is worth asking: did the great theologian of modern times, Joseph Ratzinger, deal in his career with the theology of the Medieval Doctor of the Church, Thomas Aquinas? This article attempts to answer that question by analyzing Joseph Ratzinger's theological body of work. A special area of research is the habilitation dissertation of the German theologian: *Revelation and history of salvation in the teaching of St. Bonaventure*.